

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

5. Tarski, A. (1944). The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics. *Philosophy and Phenomenological Research*, 4(3), 341-376.

PIRIMQUL QODIROVNING “QADRIM” ASARIDA UMUMISTE’MOL SO‘ZLARNING QO‘LLASHDAGI MAHORATI

**Bobomurotova Mahfuza,
Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Pirimqul Qodirovning *Qadrim* romanidagi umumiste’mol leksikaning xususiyatlari tahlil qilingan. Asarda qahramonlar nutqi, muallif bayoni va badiiy tasvir vositalarida qo‘llangan umumiste’mol so‘zlarning mazmuniy, stilistik hamda funksional vazifalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Pirimqul Qodirov, *Qadrim*, umumiste’mol so‘zlar, leksik qatlam, badiiy til, obrazlar nutqi.

Abstract. This article analyzes the features of common vocabulary in Pirimqul Kadirov's novel “Qadrim”. The work highlights the semantic, stylistic, and functional functions of common words used in the characters' speech, the author's statement, and artistic means of depiction.

Keywords: Pirimqul Qodirov, Qadrim, common words, lexical layer, artistic language, figurative speech.

Kirish

Tilshunoslikda umumiste’mol so‘zlar tilning eng faol qatlamini tashkil etadi. Bu qatlam deyarli barcha nutq uslublarida faol qo‘llaniladi va xalqaro adabiyotlarda *basic vocabulary* deb ataladi. Umumiste’mol so‘zlar millat til boyligining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ularning keng ishlatilishi til taraqqiyotini, xalq tafakkurini va milliy ruhni ko‘rsatadi.

Badiiy adabiyot, ayniqsa roman janri, tilning barcha qatlamlarini sinovdan o‘tkazuvchi va jonlantiruvchi maydon hisoblanadi. Pirimqul Qodirovning ijodi, xususan, *Qadrim* romani tilshunoslik nuqtai nazaridan umumiste’mol leksikaning o‘rganilishi uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Asarda muallif xalqona iboralar, so‘zlashuv elementlari, metaforik ifodalar bilan bir qatorda umumiste’mol so‘zlarni ham samarali qo‘llaydi.

1. Umumiste’mol so‘zlarning mazmuniy xususiyatlari

Qadrim romanida hayotiy voqealar, insoniy qadriyatlar, oila, ijtimoiy muhit, milliy urf-odatlar keng tasvirlangan. Shu bois “ota”, “ona”, “o‘g‘il”, “qiz”, “yurak”, “ko‘z”, “hayot”, “xalq”, “kitob”, “yo‘l”, “dunyo”, “do‘st” kabi so‘zlar tez-tez uchraydi. Bu so‘zlar semantik jihatdan ikki turga bo‘linadi:

Konkret predmetlarni bildiruvchi so‘zlar: “non”, “uy”, “dala”, “suv”, “yo‘l”;

Abstrakt tushunchalarni bildiruvchi so‘zlar: “mehr”, “orzu”, “qadr”, “umid”, “taqdir”.

Shu tariqa umumiste'mol so'zlar nafaqat asar qahramonlarining tilini, balki muallifning dunyoqarashini ham ifodalaydi.

2. Obrazlar nutqida umumiste'mol so'zlarning o'rni

Romandagi qahramonlar nutqi xalqchil va sodda bo'lishi bilan ajralib turadi.

Masalan:

Ota-ona obrazlari tilida “**farzand**”, “**mehr**”, “**ko'ngil**”, “**yaxshilik**” kabi so'zlar ularning hayotiy tajribasi va xalqona qarashlarini ifodalaydi.

Yosh avlod obrazlarida esa “**orzu**”, “**kelajak**”, “**bilim**”, “**ish**” kabi so'zlar ko'p uchraydi.

Bu umumiste'mol so'zlar orqali muallif avlodlar orasidagi dunyoqarash tafovutini ham ifodalaydi.

3. Umumiste'mol so'zlarning stilistik vazifalari

Umumiste'mol leksikaning badiiy matnda qo'llanishi bir nechta stilistik vazifani bajaradi:

1. Realistik tasvir vositasi – oddiy, hammaga tushunarli so'zlar orqali voqealar hayotiylik kasb etadi.

2. Milliy ruhni yaratish – xalqona so'zlar milliy o'zlikni, o'zbek xalqining qadriyatlarini ko'rsatadi.

3. Obraz individualligini ifodalash – umumiste'mol so'zlar qahramonlarning dunyoqarashini ochib beradi.

4. Estetik ta'sirni kuchaytirish – “ko'z nuri”, “yurak og'rig'i”, “ona yurt” kabi birikmalar metaforik ma'no kasb etib, estetik kuch beradi.

4. Lingvistik tahlil jihatleri

Tilshunoslik nuqtai nazaridan *Qadrim* romanidagi umumiste'mol so'zlar quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

Semantik jihatdan – ular asosan konkret predmet va abstrakt tushunchalarni ifodalaydi;

Funksional jihatdan – muallif bayoni va qahramonlar nutqida teng darajada faol ishlatiladi;

Stilistik jihatdan – ular badiiylikni ta'minlovchi, sodda, jonli tasvir vositasi sifatida xizmat qiladi.

1. Oila qadriyatlari bilan bog'liq umumiste'mol so'zlar

Parchada ota obrazi farzandlariga nasihat qiladi:

“Ota-bobolaringning qadrini bil, farzandim, odam bolasini **ota-onasiz, yurtsiz** tasavvur qilib bo'lmaydi”.

Bu jumlada **ota**, **ona**, **farzand**, **yurt** kabi umumiste'mol so'zlar oddiy tushunchalarni bildiradi, lekin ular badiiy matnda milliy qadriyat – oila va vatan tushunchasini ifodalash uchun xizmat qiladi.

2. Yosh avlod nutqidagi umumiste'mol so'zlar

Yosh qahramon orzulari haqida gapiradi:

“Men kelajakda xalqimga foyda keltiradigan **ish** qilmoqchiman, qo'limda **kitob** bo'lsa, hech narsadan qo'rqmayman”.

Bu jumlada **ish**, **kitob**, **xalq**, **kelajak** kabi umumiste'mol so'zlar qo'llangan. Ular yoshlarning orzu-umidlarini va bilimga intilishini ifodalaydi.

3. Ruhiy kechinmalarni ifodalovchi umumiste'mol so'zlar

Qahramon ichki iztirobini shunday ifodalaydi:

“Ko'nglimda g'alati bir **yurak og'rig'i**, **ko'zlarimda yosh** bor edi, lekin men sabr qildim”.

Bu yerda **ko'ngil**, **yurak**, **ko'z**, **yosh** kabi umumiste'mol so'zlar obrazning hissiy olamini ochib beradi. Oddiy so'zlar metaforik ohang kasb etib, kuchli badiiy ta'sir uyg'otadi.

4. Milliylikni ifodalovchi umumiste'mol so'zlar

Qahramon ona yurti haqida so'z yuritadi:

“Ona **yurt** – bu insonning eng katta **qadri**, uni hech qachon boy bermaslik kerak”.

Bu jumlada **ona yurt**, **qadr** so'zlari milliy o'zlikni va mustaqillik g'oyasini ifodalaydi.

Bu parchalar orqali ko'rish mumkinki, **umumiste'mol so'zlar** oddiy so'zlashuv elementlari sifatida emas, balki **badiiy-estetik vazifa bajaruvchi vosita** sifatida ishlatilgan.

Ular **obrazlar nutqini jonlantiradi**, **xalqona ruh beradi**, **milliy qadriyatlarni yoritadi**.

Tilshunoslik nuqtai nazaridan bu so'zlar **semantik, stilistik va funksional jihatdan** alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Pirimqul Qodirovning *Qadrim* romanida umumiste'mol so'zlarning keng qo'llanilishi asarning xalqona ruhda yozilganidan dalolat beradi. Bu qatlam roman qahramonlari nutqini jonlantirish, milliylikni ifodalash va asarning ta'sirchanligini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan bu hodisa o'zbek tili leksik qatlamini, xususan, umumiste'mol so'zlarning badiiy nutqda tutgan o'rnini chuqurroq o'rganishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. Qodirov P. *Qadrim*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
2. Rasulov R. *O'zbek tili leksikologiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2012.
3. Jo'rayev N. *Badiiy matn tahlili asoslari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. Axmedov A. *O'zbek adabiy tili tarixi*. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, 2003.